

Situação Epidemiológica da Covid-19 na Região da Transamazônica e Xingu

Denis Vieira Gomes Ferreira^{1,2,3}; Diana Albuquerque Sato^{1,2}; Andrey Caique Jorge da Silva^{1,2}; Talita Isabelle Sena Pantoja Ferreira^{1, 2}; Ana Carolina Aviz dos Santos^{1, 2}; Pedro Henrique Gomes Vieira^{1, 2}; Natália Medeiros Sombra^{1, 2}; Giselle Sousa Carmona^{1, 2}; Brenda Giovanna Silva Sousa^{1, 2}; Késia Larissa Brito Coutinho^{1, 2}; Adrienne Carla de Castro Tomé^{1, 2}; César Henrique da Silva^{1, 2}; Amanda Caroline Duarte Ferreira³; Renan Rocha Granato^{1, 2}; Márcia Socorro Silva Lima Duarte^{1, 2}; Osvaldo Correa Damasceno^{1, 2}

¹Faculdade de Medicina/Campus Altamira/Universidade Federal do Pará.

²Grupo de Monitoramento Epidemiológico da COVID-19 na Região do Xingu.

³Grupo de Pesquisa em Doenças Tropicais e Interação Parasito-Hospedeiro do Xingu/UFPA.

*Os dados da semana epidemiológica 14 são parciais, pois faltam 2 dias para o seu encerramento.

Apresentação

A COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, identificada em Wuhan, província da China, em dezembro de 2019. A elevada capacidade de transmissão do vírus propiciou a sua acelerada disseminação em âmbito mundial, de modo a ocasionar, até o início de abril de 2021, o adoecimento de mais de 136 milhões e o óbito de mais de 2,9 milhões de pessoas (OPAS, 2021; WHO, 2021).

O conhecimento sobre a evolução clínica, tratamento e prevenção da COVID-19 evoluiu significativamente desde o seu surgimento. O uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos são ainda a melhor maneira de conter a disseminação do novo coronavírus. A vacina, uma das formas mais eficazes para controle efetivo da pandemia com o menor custo humano, surgiu no segundo semestre de 2020, e seu uso foi iniciado em dezembro do mesmo ano em países como Israel, Reino Unido e Rússia. Em 17 de janeiro de 2021 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e Astra-Zeneca no Brasil. Concomitantemente ao início da vacinação, o mundo todo passava por uma segunda onda de novos casos e de óbitos por COVID-19. Os países que investiram maciçamente na vacinação vêm apresentando expressiva redução no número de casos e óbitos. No dia 08 de abril, apenas 11,7% dos brasileiros haviam recebido ao menos uma dose da vacina contra COVID-19 (ANVISA, 2021; CHU *et al.*, 2020; FERRETI *et al.*, 2020; OPAS, 2021; VICENTE *et al.*, 2020; OUR WORLD IN DATA, 2021; WORLDOMETER, 2021).

O Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de casos de COVID-19 e o segundo com o maior número de mortes. Entre os 98 países avaliados pelo Lowy Institute de Sydney, Austrália, o Brasil ficou em último lugar como o país de pior desempenho na gestão da pandemia. Até o dia 08 de abril de 2021, o país atingia a marca expressiva de 13.400.000 casos de COVID-19 e mais de 351.000 óbitos causados pela doença, sendo responsável por 21% das mortes registradas no mundo inteiro entre os dias 7 e 14 de março deste ano. Apresenta incidência de 6415,5 casos por 100 mil habitantes, letalidade de 2,6 e mortalidade de 168,0. A Região Norte concentra 1.408.510 dos casos e 34.379 óbitos e sua mortalidade de 186,5 já supera a marca nacional. O Pará acumula 437.805 casos e 11.200 mortes.

Na região do Xingu, da qual trata este relatório científico, observou-se uma estabilização do número de casos da doença em um baixo patamar até o início de dezembro de 2020. Em seguida, houve notável ascensão desses indicadores, evidenciada pela pressão nos serviços de saúde, estimulando a ampliação de leitos no hospital de referência da região desde 10 de janeiro de 2021. Atualmente, a região vive um grave aumento de casos, chegando à ocupação total de leitos de UTI disponíveis. Neste contexto, este grupo possui os objetivos de analisar a situação epidemiológica da doença na região e de fornecer embasamento teórico aos órgãos responsáveis para o planejamento de medidas de saúde pública e enfrentamento da pandemia em âmbito local.

Metodologia

Este é um estudo ecológico da epidemiologia descritiva da COVID-19 na Região Xingu, que compreende os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Para a região Xingu se considerou o período temporal de análise desde o dia 3 de abril de 2020 até o dia 16 de abril de 2021. Os dados foram coletados a partir dos boletins epidemiológicos divulgados pela 10ª Regional de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, com informações agregadas e sem identificação individual, sem necessidade de ser avaliado por comitê de ética, de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Foram calculados os indicadores epidemiológicos: incidência, mortalidade, letalidade, acúmulo de casos, acúmulo de óbitos, taxa de ocupação de leitos hospitalares, médias móveis de 7 dias e suas variações percentuais em 7 ou 14 dias. O cálculo da incidência leva em consideração o número de casos de COVID-19 dividido pelo total de habitantes estimados, multiplicado pela constante 100.000. A taxa de mortalidade foi estimada dividindo o número total de óbitos pelo total de habitantes estimados (IBGE, 2021), multiplicados pela constante 100.000. A letalidade é uma taxa calculada pela divisão do número total de óbitos e pelo total de casos, multiplicados por 100. A taxa de ocupação de leitos é calculada dividindo o número de leitos ocupados pelo número de leitos disponíveis para COVID-19, em porcentagem. A média móvel de casos de COVID-19 é um parâmetro utilizado para investigar a variação na média de casos e, para isso, utilizamos a média calculada a cada 7 ou 21 dias, demonstrando o padrão de casos novos. O número reprodutivo é um cálculo estimado a partir da distribuição serial do aparecimento dos sintomas (ZHANG *et al.*, 2020) em casos novos e a capacidade de transmissão do vírus para outras pessoas suscetíveis não-infectadas, baseado na série histórica de casos notificados na região. Os dados apresentam limitações em relação a subnotificação, acúmulo e atraso na divulgação dos casos notificados. Mudanças retroativas nos números de casos e óbitos são comuns pelas secretarias de saúde, no entanto, isso não afeta significativamente o padrão da incidência e distribuição da doença.

Região Xingu

A Região do Xingu (10ª Regional de Saúde do Estado do Pará), localizada na mesorregião sudoeste do estado do Pará, é composta por nove municípios (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu). Com uma área de 217.368 km² e população estimada de 353.943 habitantes (IBGE, 2021).

Quadro 1: COVID-19 na Região do Xingu em 16/04/2021.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Desde o início de 2021, até o dia 16 de abril a região Xingu registrou 9.111 casos novos de COVID-19, acumulando um total de 24.184 casos, desde o dia 03 de abril de 2020 quando o primeiro caso foi notificado na região (SESPA). A incidência da COVID-19 na região é de 6.832 casos por 100.000 habitantes.

Duzentos e doze (212) óbitos foram registrados nos primeiros 106 dias de 2021 na região Xingu, acumulando um total de 511 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da covid-19 está em 2,1%. A mortalidade (óbitos acumulados) na região Xingu é 144,4 por 100.000 habitantes, acima do estado do Pará (136,6 óbitos por 100 mil habitantes) e abaixo do registrado em todos o país, 176,90 óbitos por 100 mil (BRASIL, 2021).

Figura 1: Óbitos por COVID-19 na região Xingu por mês

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

No dia 16 de abril de 2021, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) está com 100% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) destinados a COVID-19 ocupados, atualmente, 30 leitos. A taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos é de 85%. **A região ainda apresenta lista de espera por leitos de UTI, estão em fila de espera por leitos de UTI no HRPT sete (07) pacientes.**

Desde a primeira morte notificada por COVID-19 (01 de maio de 2020) decorreram 206 dias e se acumulou um total de 289 óbitos notificados na primeira onda de casos, o que representa cerca e 1,4 óbitos por dia. Considerando a segunda onda de casos iniciada em 22 de novembro de 2020 em curso, até o dia 16 de abril de 2021, foi acumulado um total de 222 óbitos notificados por COVID-19, em 145 dias, o que representa 1,53 óbitos por dia. O mês de março de 2021 registrou o mesmo número de mortes que pico de óbitos em 2020 no mês de junho (**Figura 1**).

Figura 1: Óbitos por COVID-19 em Altamira por mês

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Em Altamira, março de 2021 foi o mês em que mais ocorreram óbitos (58) por COVID-19, representando um aumento de 18,3% no número de óbito em relação ao mês de junho de 2020 (49), recorde de óbitos desde o início da pandemia.

Nos últimos dez dias (07/abril a 16/abril) ocorreram 30 óbitos, uma redução de 16,2% em relação aos dez dias anteriores. Portanto, uma redução percentual do número de óbitos por COVID-19, considerando os últimos 20 dias, provavelmente, foi influenciada pela ampliação de mais 10 leitos de UTI no HRPT, reduzindo a fila de espera, apesar de não ser suficiente para eliminar esta fila.

Média móvel de casos

Na primeira onda foram notificados 13.613 casos, considerando o primeiro caso notificado no dia 03 de abril de 2020, decorridos 234 dias, o que representa 58,17 casos por dia.

E na segunda onda, ainda em curso, até o dia 16 de abril de 2021, acumulou 10.407 casos em 145 dias, representando 71,77 casos por dia, um aumento até aqui de 23,3% em relação à primeira onda.

Observamos redução de 5,3% na média móvel de casos da região Xingu (Figura 1) em comparação a 7 dias atrás (91,57). E nos últimos 14 dias houve redução na média móvel de 19,5% (117,57), em relação ao dia 15 de abril de 2021 (86,57).

No dia 14 de abril de 2021 a média móvel de casos (101,4) era 14,6% maior que o dia 16 de abril, o que pode refletir em uma nova tendência de regressão na média móvel de casos, se medidas sanitárias não farmacológicas forem mantidas para controlar a disseminação da COVID-19 na

região. No entanto, ainda estamos em patamares altos na média móvel de casos para a região Xingu.

Figura 1: Média móvel de casos novos de COVID-19 na região Xingu. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Média Móvel de Casos de COVID-19 na Região Xingu

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

A média móvel de casos de Altamira apresentou um pico (108) no dia 27 de março de 2021, desde então se percebe uma redução (**Figura 2**).

Observamos uma redução de 20% nos últimos 7 dias e redução de 27% se considerarmos os últimos 14 dias, em relação ao dia 16 de abril de 2021 (**Figura 2**). No dia 16 de abril de 2021 a média móvel de casos era 44,85 que representa um aumento de 3,9% em relação ao dia anterior (43,14).

Figura 2: Média móvel de casos novos de Altamira. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Média Móvel de Casos de COVID-19 em Altamira

Figura 3: Média móvel de casos novos dos municípios da região. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Houve aumento na média móvel de casos nos últimos 7 dias nos municípios de Brasil Novo (+31,5%), Medicilândia (+ 64,9%), Pacajá (+ 925%), Porto de Moz (+ 24,5%) e Senador José Porfírio (+ 63,7%). E redução nos municípios de Anapu (- 34,7%), Uruará (- 43,7%) e Vitória do Xingu (- 55,3%).

Ocupação de leitos

No dia 10 de janeiro de 2021 houve a reabertura dos leitos exclusivos para a COVID-19 no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), representado no gráfico (**Figura 4**) pela linha vertical tracejada laranja, com um total de 20 leitos, sendo dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10 leitos clínicos. Em 27 de janeiro, alcançou-se pela primeira vez 100% da ocupação máxima dos leitos. A partir do dia 5 de fevereiro houve ampliação no número de leitos exclusivos de COVID-19 para um total de 30 leitos (10 leitos clínicos e 20 leitos de UTI), representado no gráfico pela linha vertical tracejada roxa. No dia 17 de fevereiro, apesar da ampliação dos leitos, novamente alcançou-se o patamar de 100% de ocupação. No dia 15 de março de 2021, ocorreu mais uma ampliação no número de leitos (20 leitos clínicos e 20 leitos de UTI). Por fim, no dia 20 de março, houve novamente a ampliação dos leitos, somando mais 10 leitos de UTI (representado pela linha tracejada cinza), totalizando **50 leitos exclusivos para COVID-19 no HRPT**, porém, não houve queda abrupta da taxa de ocupação, mantendo-se no patamar de acima

de 90% ocupação e alcançando 100% de ocupação no dia seguinte. Desde o dia 23 de março, o HRPT permanece com sua ocupação acima de 90%, alcançando em diversos momentos a sua ocupação máxima. É notório que, **mesmo com todas as ampliações no número de leitos do único hospital de alta complexidade de toda a região, rapidamente chega ao patamar de 100% de ocupação, com fila de espera e necessidade de transferência desses pacientes em fila para tratamento intensivo nos municípios de Santarém e Itaituba.**

Figura 4: Porcentagem de ocupação de leitos destinados a COVID-19 no Hospital Regional Público da Transamazônica.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

A média de leitos de UTI disponíveis no Brasil é de 25 leitos para cada 100 mil habitantes, enquanto que a **região do Xingu apresenta apenas 9 leitos para cada 100 mil habitantes, para alcançar a média brasileira, precisaria de pelo menos mais 57 leitos, no entanto, mesmo com a disponibilidade de equipamentos, seria difícil tal ampliação devido a carência de profissionais de saúde habilitados a trabalharem em unidades intensivas na região.** Mesmo comparando com a própria região norte, que apresenta 14 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, a região do Xingu ainda segue com déficit de leitos.

Além disso, mesmo se fosse possível a ampliação de leitos, estudos demonstram a alta mortalidade de COVID-19 nas Unidades de Terapia Intensiva no Brasil, acentuando mais esses dados na região norte, alcançando mortalidades de até 80%, assim, mostrando que o isolamento é a melhor opção para redução dos casos e consequentemente da mortalidade de COVID-19. O tempo médio de dias de sintoma para a internação hospitalar foi de 6 (variação entre 4 e 9) dias, e para a internação da UTI foi de 7 (variação entre 4 e 10) dias. Ademais, o tempo médio de permanência em leitos de UTI foi de 7 (variação entre 3 a 15) dias. **Fica claro, portanto, que para medidas de isolamento mais restritas, como o *lockdown*, terem maior efetividade, precisam de pelo menos 14 dias para mostrar sua real eficácia na diminuição da pressão hospitalar,**

como também, na diminuição da transmissão de casos devido o tempo de incubação do Sars-CoV-2 ser de 14 dias também (RANZANI *et al*, 2021; WHO, 2020).

Figura 5: Total de leitos ocupados nos hospitais da região do Xingu.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Desde o primeiro caso notificado, considerando todos os leitos hospitalares destinados a COVID-19 nos municípios da região Xingu, o máximo foi de 89 pessoas internadas no dia 26 de junho de 2020 (**Figura 5**). Desde o início de dezembro de 2020 observa-se aumento progressivo no número de pessoas internadas em leitos exclusivos para COVID-19 nos municípios da região. **No dia 16 de abril de 2021 o número de internados estava em 106 pacientes**, apesar de haver um diminuição em relação ao dia 23 de março, considerando leitos exclusivos para COVID-19, representa taxa de ocupação 19% maior que o pico de internações durante a primeira onda.

Figura 6: Total de leitos ocupados com pacientes com COVID-19 nos hospitais de Altamira

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

O crescimento de internações de COVID-19 exclusivas do município de Altamira segue a mesma tendência da região, conforme o representado pela **Figura 6**. Em 2020, no pico da primeira onda, o número máximo de internados no município foi de 53 no dia 16 de junho. Em 2021, no dia 23 de março, **havia um total de 79 internados somente em Altamira**, representando um crescimento de 49% comparado ao pico de internados do ano anterior. Nos últimos 15 dias, o número de internados em Altamira apresentou queda, mantendo-se o platô em torno dos 50 internados, e ao comparar com a segunda quinzena de março, houve redução de 21,6% nos internados, provável resultado do lockdown realizado na última semana de março.

Número Reprodutivo (Rt)

O número reprodutivo (Rt) representa o quanto a doença é transmitida de pessoa infectada para pessoa suscetível não-infectada. Pode ser entendido como sendo o número provável de pessoas que serão infectadas por cada pessoa doente com COVID-19 em fase de transmissibilidade. Um Rt acima de 1,0 representa crescimento exponencial do número de pessoas infectadas, Rt igual a 1,0 representa manutenção do número de infectados e Rt menor que 1,0 representa diminuição da transmissão e, conseqüentemente, diminuição do número de doentes.

Na região Xingu o Rt (**Figura 6**) variou muito desde o início da pandemia, em 2021, o Rt (**Figura 6**) apresentou um pico de 2,4 em 8 de janeiro, de 1,34 em 04 de fevereiro e de 1,46 em 11 de março e 1,05 no dia 14 de abril. No dia **28 de março de 2021 o Rt estava em 1,25** (representando que a cada 100 pessoas doentes transmitirão a COVID-19 para outras 125 pessoas suscetíveis não-infectadas).

Observamos um Rt de 0,92 no dia 16 de abril de 2021, um aumento significativo desde o dia 08 de abril que era 0,64.

Figura 7: Número reprodutivo básico (Rt) da COVID-19 na Região do Xingu.

O Rt da região do Xingu está em torno de 1,0 e representa um aumento na taxa de transmissão do novos coronavírus na última semana, o que certamente reflete o relaxamento nas medidas de prevenção não farmacológicas adotadas pela população. A proibição de aglomerações, obrigatoriedade de uso de máscara e uso de álcool gel 70% devem ser mantidas.

Vacinação na Região Xingu

Na Região do Xingu, o percentual da população vacinada contra a Covid-19 com a primeira e a segunda doses foi de **7,04%** e **1,07%**, respectivamente, até o dia 10 de abril de 2021. Desse modo, observa-se o crescimento progressivo da imunização na região, porém ainda é insuficiente para conter a pandemia nos municípios da região. Os dados do 10º CRS- SESP/ de 10 de abril de 2021 apontam que os maiores percentuais de população vacinada com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 na Região do Xingu (**Figura 8**) são de **Brasil Novo (11%)**, **Altamira (10,5%)** e **Vitória do Xingu (7,67%)**, sendo o menor percentual pertencente à **Pacajá (4,23%)** e **Porto de Moz (3,38%)**. Em comparação com o percentual nacional, a Região do Xingu aparece com um déficit de **2,66%** para a primeira dose e de **1,73%** para a segunda dose.

Figura 8: Percentual da população vacinada por semana com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos municípios da Região do Xingu e no Brasil.

Fonte: 10º CRS - SESP/ Our World In Data (dados até 10 de abril de 2021)

Observando-se um aumento exponencial no percentual da população da região Xingu vacinada contra a Covid-19, porém o aumento ainda é lento, e requer uma maior distribuição e aquisição de doses pelo Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias de saúde dos municípios, para que possamos avançar no processo de vacinação.

Atualmente, as vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde aos municípios brasileiros são a **Coronavac, do Instituto Butantan, e a AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)** – imunizantes nacionais produzidos com matéria-prima importada (BRASIL, 2021a). Além dessas vacinas, segue o processo de aprovação pela Anvisa de outros imunizantes. A vacina da Janssen-Cilag, do setor farmacêutico da Johnson & Johnson, é a mais recente aprovada. Assim, com a autorização da vacina da Janssen, o País possui cinco vacinas permitidas (Pfizer-BioNTech / Oxford-AstraZeneca / CoronaVac (Sinovac) / Janssen / Covishield) (BRASIL, 2021b).

O Brasil é considerado referência mundial no que se refere à imunização de sua população, a qual é viabilizada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) - criado em 1973, sendo vinculado ao Sistema Único de Saúde - SUS (SILVA JUNIOR, 2013). Segundo o cálculo de especialistas, como o médico sanitário Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), fundador e primeiro presidente da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa), **o SUS tem capacidade de administrar 3,04 milhões de vacinas contra a covid-19 diariamente**. Dessa maneira, considerando um mês com 20 dias úteis, seriam alcançados cerca de 60 milhões de vacinados nesse período (BBC News Brasil, 2021a)

Porém, sabe-se que a vacinação contra a Covid-19 segue em ritmo lento no Brasil, apesar da ampla capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) com mais de 30 mil salas de vacinação distribuídas pelos municípios. O empecilho pode ser atribuído à falta de vacinas disponíveis para administrar a todos os brasileiros, haja vista que houve atraso na negociação para a aquisição de doses (BRASIL, 2013; SILVA JUNIOR, 2013; BBC News Brasil, 2021b; Fiocruz, 2021).

Israel é o país número um do mundo em imunização e 56,5% de sua população já foi imunizada. (Our Data World, 2021). Segundo um estudo publicado no New England Journal of Medicine em 2021, o efeito da vacinação em massa com a nova vacina de mRNA BNT162b2 contra Covid-19 naquele país já é promissor. Observou-se que com uma dose do imunizante, a eficácia contra Covid-19 grave foi de 62% e com duas doses, 80%. A eficácia contra as mortes relacionadas foram 72 % e 84% com a primeira e a segunda doses, respectivamente. Os resultados da vacinação em massa realizada no país mais bem classificado no ranking mundial de vacinação indicam que o uso generalizado de agentes imunizantes é um método muito eficaz para combater a epidemia de Covid-19 (DAGAN et al., 2021).

Recomendações

Observamos ainda alto número de casos novos e óbitos, com Rt em ascensão e taxa de ocupação de leitos de UTI do HPRT acima de 95% nos últimos 30 dias, além da grande ocupação dos leitos do hospital de suporte (Hospital Santo Agostinho), o que desperta **sinal de alerta máximo em toda a região do Xingu**.

A solução proposta para evitar o agravamento do colapso do sistema de saúde no Brasil, conforme proposto pela Fiocruz, é a combinação de três medidas: contenção, resposta e mitigação.

1. Medidas de Contenção

As medidas de contenção mais efetivas na redução da transmissão incluem restrição nos horários de circulação de pessoas, implementação do lockdown e o fechamento/restrrição por um longo período de ambientes em que as pessoas podem se encontrar promovendo aglomeração, o que inclui a proibição de reuniões, o fechamento de lojas, restaurantes, bares, academias e igrejas, a proibição do trabalho doméstico, o fechamento das instituições de educação, a restrição da mobilidade individual, a educação e a comunicação ativa com a população e a implementação de medidas para populações especiais (HAUG et al., 2020). A restrição máxima da circulação de pessoas (lockdown) é, portanto, necessária para conter a crise sanitária ao diminuir a taxa de propagação do COVID-19. Está recomendado **em todos os locais cuja lotação de leitos hospitalares para Covid-19 seja a partir de 85%**. São necessárias, no mínimo, duas semanas para obterem-se resultados significativos sobre a redução das taxas de transmissão, do número de casos e da pressão sobre os hospitais. **Vale ressaltar que o lockdown precisa incorporar cidades vizinhas de uma mesma região para promover a redução da taxa de internação por Covid-19 e evitar o descrédito da efetividade da estratégia por parte dos brasileiros (FIOCRUZ, 2021)**.

No Brasil, o primeiro lockdown foi instituído no estado do Maranhão, em 05 de maio de 2020. A partir de então, outros estados e municípios passaram a adotar medidas de distanciamento social mais rigorosas. SILVA et al. (2020) analisaram os impactos dessas medidas em 4 capitais do Brasil que oficialmente adotaram o Lockdown: São Luís, Fortaleza, Recife e Belém. A pesquisa demonstrou que em todas as capitais estudadas a tendência de casos e de mortalidade por COVID-19 apresentou queda importante após a restrição. A redução estimada da mortalidade foi de 37,85%

em São Luís, 33,4% em Fortaleza, 21,76% em Recife e 16,77% em Belém, em comparação com o que era esperado caso o lockdown não tivesse sido implementado.

Entretanto, para que o lockdown seja cumprido de forma efetiva, é importante considerar os seus impactos socioeconômicos frente a vulnerabilidade socioeconômica vivida no país, no qual grande parte da população depende do trabalho informal e os vínculos empregatícios estão fragilizados. A perda do meio de subsistência dos trabalhadores e de suas famílias alerta para o risco de aumento da fome e da má nutrição pela adoção de dietas de baixa qualidade, o que implica em efeitos negativos na saúde e na qualidade de vida desses indivíduos (SILVA RCR et al., 2020).

Portanto, para alcançar a devida adesão social ao lockdown e obter a desejada diminuição da transmissão viral, é de extrema importância que este seja acompanhado pelo planejamento coordenado de estratégias de Segurança Social (que inclui Políticas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social) que garantam proteção e qualidade de vida aos mais vulneráveis e reduzam o aprofundamento das desigualdades socioeconômicas (BARGAIN e AMINJONOV, 2021).

2. Medidas de Resposta

As medidas de resposta baseiam-se **na oferta adequada de leitos, profissionais capacitados e boas condições de trabalho, bem como na prevenção do desabastecimento de medicamentos e insumos** (ex. anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares etc) por intermédio da aquisição antecipada destes (FIOCRUZ, 2021). A adoção de **protocolos atualizados para o manejo clínico** dos pacientes também é necessária para gerar a uniformização das condutas conforme a medicina baseada em evidências, evitando iatrogenias e outras inadequações de atendimento.

3. Medidas de Mitigação

Por fim, as medidas de mitigação, as quais devem ser aplicadas combinadas imediatamente após as de bloqueio com o objetivo de diminuir a velocidade da propagação e garantir o acesso apropriado aos serviços de saúde, incluem (FIOCRUZ, 2021):

- **Estimular o uso adequado de máscaras por pelo menos 80% da população e evitar aglomerações;**
- **Reforçar o distanciamento físico e social por meio da combinação de legislações, decretos e campanhas;**
- **Ampliar a testagem** e acompanhamento dos testados pela atenção primária em saúde (APS), com **isolamento dos casos suspeitos e monitoramento dos contatos;**
- Identificar os grupos de risco (ex: diabéticos, hipertensos, imunodeprimidos e renais crônicos) por meio do trabalho conjunto entre os profissionais da Estratégia de Saúde da Família e gestores de saúde locais;
- **Monitorar precoce e continuamente os casos** confirmados e suspeitos de Covid-19- via Atenção Primária de Saúde, reduzindo as chances de internação hospitalar;
- **Manter as UBS de portas abertas, mesmo com diminuição dos atendimentos, sendo adotados protocolos de segurança, como a separação dos casos suspeitos de Covid-19 de outros pacientes nas unidades de saúde e incrementar o atendimento à distância** (contatos por telefone, tele consultas, entre outros);
- **Identificar situações de vulnerabilidade social, especialmente aquelas decorrentes da pobreza, saúde mental, violência, entre outras;**
- Promover o desenvolvimento de **ações de educação em saúde para a prevenção da Covid-19 e de apoio ao isolamento e à quarentena domiciliar;**
- Promover **ações de proteção social e assistência social que reduzam a fome e a insegurança alimentar, como a distribuição de cestas básicas;**
- Promover ação comunitária e apoio social a grupos vulneráveis, envolvendo a atenção primária de saúde, lideranças, instituições e organizações locais de maneira a **possibilitar**

a manutenção do isolamento e da quarentena, reduzindo a circulação e exposição de pessoas aos riscos de infecção.

Estas medidas de contenção, resposta e mitigação idealmente deverão ser associadas em diferentes ocasiões até que 70% da população seja vacinada, desde que os outros fatores de influência sobre a situação pandêmica estejam sob controle (FIOCRUZ, 2021).

CONCLUSÃO

Houve uma redução no número de casos novos notificados na Região do Xingu com redução na média móvel, destacando-se os municípios de Altamira, Anapu, Uruará e Vitória do Xingu, possivelmente secundária às medidas restritivas implementada desde março nos municípios. Já nos municípios de Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz e Senador José Porfírio houve aumento expressivo na média móvel. A taxa de transmissão (Rt) apresentou um grande aumento do dia 07/abril ao dia 14/abril e uma discreta queda nos últimos 3 dias, em virtude do relaxamento excessivo nas medidas restritivas após 9 de abril. E a taxa de ocupação do HRPT segue alta (acima de 90%) e com fila de espera diária para leitos de UTI. Diante dos estudos apresentados e do cenário regional, as medidas destacadas pelo Grupo de Monitoramento Epidemiológico da COVID-19 na Região do Xingu, são:

- **Intensificação de medidas de restrição** à circulação de pessoas até que se alcance 7 dias seguidos de ocupação máxima de 85% dos leitos de UTI do HRPT; **Em caso de lockdowns**, que o mesmo **ocorra de forma regional**, abrangendo todos municípios da Região Xingu, e **de maneira planejada**, com base na taxa de transmissão e número de casos novos.
- Fechamento e/ou medidas de restrição de serviços não essenciais como: igrejas, escolas, academias, bares, locais de entretenimento. Até a taxa de ocupação de leitos de UTI cair para 85%.
- Manutenção do funcionamento de restaurantes com as vendas apenas por **delivery** e **“pegue-pague”**, com suspensão do atendimento presencial;
- Manutenção de serviços essenciais (UBS, hospitais, farmácias, supermercados) com horário de funcionamento expandido e adoção de estratégias que possam evitar aglomerações.
- A **fiscalização rigorosa do cumprimento das medidas sanitárias** de prevenção contra COVID-19 com ênfase no **uso obrigatório de máscara** e distanciamento social nos espaços públicos;
- A **garantia de fornecimento de alimentos** de boa qualidade nutricional e **auxílio financeiro** de valor suficiente para a manutenção da vida de **famílias vulneráveis**;
- **Flexibilização gradual** dos serviços, com prioridade para instituições educacionais;
- A divulgação de informação com embasamento científico e educação em saúde para **combater notícias falsas** e distorcidas que confundem a população;
- **Ampliação da testagem** (teste de antígeno e/ou RT-PCR), para otimizar a identificação e isolamento dos casos.
- Adoção de protocolos atualizados para o manejo clínico dos pacientes para gerar a uniformização das condutas conforme a medicina baseada em evidências, evitando iatrogenias e outras inadequações de atendimento;
- **Garantir isolamento de casos** e quarentena de contatos de casos confirmados;
- **Vacinação maciça e ágil** contra a COVID-19 em todos os municípios da região.

Bibliografia

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial das vacinas. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/Anvisa-aprova-por-unanimidade-uso-emergencial-das-vacinas>. Acesso em: 01 de março de 2021.

BARGAIN, O.; AMINJONOV, U. Poverty and COVID-19 in Africa and Latin America. **World Development**. V. 142, 2021.

BBC News Brasil. 3 erros que levaram à falta de vacinas contra covid-19 no Brasil. Disponível em:

<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56160026>. Acesso em: 08 de abril de 2021b.

BBC News Brasil. Brasil consegue vacinar 60 milhões por mês contra covid-19; só falta a vacina, diz fundador da Anvisa. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56104951>. Acesso em: 08 de abril de 2021a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: < <https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/sobre-a-doenca>>. Acesso em 19 de março de 2021a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Anvisa aprova uso emergencial da vacina da Janssen. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-uso-emergencial-da-vacina-da-janssen>. Acesso em: 08 de abril de 2021b.

_____. Ministério da Saúde. Covid-19 no Brasil. Disponível em: < https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html>, acesso em: 01 de março de 2021b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde distribui mais 4,4 milhões de doses de vacinas covid-19. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-distribui-mais-4-4-milhoes-de-doses-de-vacinas-covid-19>. Acesso em: 08 de abril de 2021a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Programa Nacional de Imunizações (PNI): 40 anos** Brasília: Ministério da Saúde; 2013. 236 p. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf.

CHU, D.K. et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *Lancet*, June 2020.

CORI et al. Estimate Time Varying Reproduction Numbers from Epidemic Curves. CRAN. Acesso em: <<https://github.com/mrc-ide/EpiEstim>>, 2021.

DAGAN, N. et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting. **The New England Journal of Medicine (NEJM)**. 2021. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765>

FERRETI, L *et al.* Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. *Science*, 2020.

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Boletim Observatório Covid-19. Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u34/boletim_extraordinario_2021-marco-30-red.pdf. Acesso em: 08 de abril de 2021.

HAUG, A. et al. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. *Nature Human Behavior*, v. 30, p. 1303-1312, dez. 2020.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2021.

LYU, W. ; WEHBY, G. L. Community Use Of Face Masks And COVID-19: Evidence From A Natural Experiment Of State Mandates In The US. **HEALTH AFFAIRS**. 2020. Vol. 39, Nº. 8. 1419–1425 Disponível em: <https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00818>. Acesso em: 08 de abril de 2021.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Folha informativa COVID-19. Escritório da OPAS e da OMS no Brasil. Fev, 2021. Disponível em:

<https://www.paho.org/pt/covid19#:~:text=Foram%20confirmados%20no%20mundo%20107.423,12%20de%20fevereiro%20de%202021> . Acesso em: 01 de março de 2021.

OUR WORLD IN DATA. COVID-19 Data Explorer. 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer> . Acesso em: 08 de abril de 2021.

OUR WORLD IN DATA. COVID-19. Vaccinations. Statistics and Research. 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> . Acesso em: 08 de abril de 2021.

PEEPLÉ, L. Face masks: what the data say. **Nature**. 2020. Vol. 586: 186-189. Disponível em :<https://www.nature.com/articles/d41586-020-02801-8#ref-CR5>. Acesso em: 08 de abril de 2021.

Ranzani, O. T. et al. Characterisation of the first 250000 hospital admissions for COVID-19 in Brazil: a retrospective analysis of nationwide data. *Lancet Respir Med*. 2021; 9: 407-18.

SILVA, L.; FILHO, D. F.; FERNANDES, A. The effect of lockdown on the COVID-19 epidemic in Brazil: evidence from an interrupted time series design. **Cad. Saúde Pública**. Rio de Janeiro. v. 36, n. 10, Outubro de 2020. Disponível em: <http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1215/o-efeito-do-lockdown-sobre-a-epidemia-da-covid-19-no-brasil-evidencias-a-partir-de-uma-analise-de-series-temporais-interrompidas>. Acesso em: 09 de abril de 2021.

SILVA, R. C. R. et al. Implicações da pandemia COVID-19 para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. *Ciência e Saúde Coletiva*. V. 25, n. 9, p. 3421-3430. 2020.

VICENTE, H, M. T.; RAMIRE I. DE LA T. M. V.; RUEDA G. J. C. Critérios de vulnerabilidade contra infecção por Covid-19 em trabalhadores. **Rev Asoc Esp Spec Med Trab**, Madrid, v. 29, n. 2 P. 22-12-2020. Disponível em http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113262552020000200004&lng=es&nrm=iso . acessado em 11 fev. 2021. Epub 19 de outubro de 2020.

RANZANI, O. T. et al. Characterisation of the first 250000 hospital admissions for COVID-19 in Brazil: a retrospective analysis of nationwide data. *Lancet Respir Med*. 2021; 9: 407-18.

ZHANG *et al.* Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis. *Int Journal Infection Disease*, 2020.

WORLDOMETER. COVID-19 Coronavirus Pandemic. 2021. Disponível em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> . Acesso em: 08 de abril de 2021.

World Health Organization. Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 2020.

WHO. World Health Organization (WHO). Painel do WHO Coronavirus Disease (COVID-19). 2021. Disponível em: <https://covid19.who.int/table>. Acesso em: 01 de março de 2021.